

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК: 339.5:338.47

НИКИФОРУК О. І., СТАСЮК О. М.,
ЧМИРЬОВА Л. Ю., ФЕДЯЙ Н. О.

Конвергентні тенденції в зовнішній торгівлі транспортними послугами між Україною та ЄС

Актуальність теми дослідження пов'язана з виконанням умов Угоди про Асоціацію та набуттям статусу кандидата на вступ до ЄС, що актуалізує питання оцінки конвергенції зовнішньої торгівлі транспортними послугами між Україною та ЄС протягом 2010–2022 рр.

Предметом дослідження є аналіз експорту та імпорту транспортних послуг за видами транспорту між Україною та ЄС.

Метою статті є дослідження конвергентних тенденцій в зовнішній торгівлі транспортними послугами в контексті інтеграції транспортної системи України до ЄС.

Методи дослідження: порівняльного аналізу, структурно–логічний, обробки статистичних даних, узагальнення, графічний, візуалізації даних.

Результати дослідження: досліджено структуру експорту та імпорту транспортних послуг за видами транспорту між Україною та ЄС; оцінено динаміку темпів росту обсягів експорту та імпорту транспортних послуг за видами транспорту між Україною та ЄС до попереднього року; виявлено причини відсутності конвергентних тенденцій між Україною та ЄС у сфері експорту залізничних транспортних послуг.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності державних та місцевих органів влади.

Висновки. Позитивна динаміка росту обсягів імпорту транспортних послуг протягом 2010–2022 рр. прослідковується для послуг автомобільного та морського транспорту. Експорт транспортних послуг демонстрував зниження, особливо послуги морського, залізничного та повітряного транспорту, за виключенням автомобільного, експорт транспортних послуг яким показував незначне зростання збільшивши частку серед інших видів транспорту протягом 2012–2021 рр. на 8%. При цьому частки експорту таких видів транспортних послуг, як морські та залізничні демонструють тенденцію до поступового зниження, тим самим переорієнтовуючи перевезення на менш екологічний автомобільний транспорт.

Ключові слова: експорт, імпорт, транспортні послуги, види транспорту, конвергентні тенденції, темпи росту, зовнішня торгівля, Європейський Союз.

Convergent trends in the external trade of transport services between Ukraine and the EU

The Relevance of the research topic is associated with the fulfillment of the conditions of the Association Agreement and the attainment of candidate status for EU accession, which brings to the forefront the assessment of convergence in the external trade of transport services between Ukraine and the EU during the years 2010–2022.

The subject of the research involves analyzing the export and import of transport services by modes of transport between Ukraine and the EU.

The purpose of the article is to investigate convergent trends in the external trade of transport services in the context of Ukraine's integration into the EU's transport system.

Research methods: comparative analysis, method of structural and logical analysis, processing of statistical data, generalization, graphical representation and data visualization.

Work results. The structure of the export and import of transport services by modes of transport between Ukraine and the EU has been examined; the dynamics of the growth rates of export and import volumes of transport services by modes of transport between Ukraine and the EU up to the previous year have been assessed; the reasons for the absence of convergent trends between Ukraine and the EU in the export of railway transport services have been identified.

Field of application of results. The research findings can be applied in the practical activities of state and local authorities.

Conclusions. Positive dynamics in the growth of import volumes of transport services during 2010–2022 are observed, particularly for road and maritime transport services. The export of transport services demonstrated a decline, especially for maritime, railway, and air transport services, with the exception of road transport, whose export of transport services showed a slight increase, expanding its share among other modes of transport by 8% during 2012–2021. In this context, the shares of export for maritime and railway transport services show a tendency to gradually decrease, thereby redirecting transportation to the less environmentally friendly road transport.

Keywords: export, import, transport services, modes of transport, convergent trends, growth rates, foreign trade, European Union.

Постановка проблеми. Під економічною конвергенцією найчастіше розуміють зближення економік окремих країн чи регіонів, що характеризується появою спільних рис їх економік зі збереженням національних особливостей. Економіки країн ЄС та України значно відрізняються за рівнем доходу на душу населення, розміром економіки, впливом зовнішньої торгівлі, інноваційним розвитком, рівнем індустріалізації, структурою торгівлі товарами тощо, що впливає на зближення економік. В сучасних умовах економічної інтеграції транспортно-го сектору України до ЄС актуально досліджувати та оцінювати конвергентно-дивергентні тенденції, що відбуваються в зовнішній торгівлі транспортними послугами між Україною та ЄС, як складову зближення економік України та країн-членів ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність питань зовнішньої торгівлі широ-

ко представлено в наукових доробках вітчизняних вчених. Калюжна Н.Г. [1] обґрунтувала необхідність інструментарію аналізу та прогнозування зовнішньої торгівлі України, придатного для застосування в сучасних умовах невизначеності та нестабільності та довела доцільність використання стохастичного моделювання з метою забезпечення ґрунтовності довгострокових прогнозів динаміки та структури зовнішньої торгівлі України. Краснодєд Т.Л. [2] досліджувала питання зовнішньої торгівлі України, характеризуючи вартісні та фізичні обсяги експорту та імпорту товарів і послуг та розкриваючи головні причини екстенсивного розвитку зовнішньоторговельних процесів в Україні, а також напрямки стимулювання експортно орієнтованого виробництва та зменшення рівня імпортозалежності в Україні. Ксендзук В.В. [3] використавши метод узагаль-

нення статистичних даних та методу структурного аналізу дослідив основні показники зовнішньої торгівлі товарами та послугами, а також запропонував виділити пріоритетні високоефективні галузі експорту, забезпечити розвиток екологічного складника підприємств та здійснювати підтримку у сфері заохочення інвестиційного капіталу для створення продукції з доданою вартістю. Милашко О.Г. [4] розглянула напрямки статистичного аналізу процесів у зовнішній торгівлі України; проаналізувала динаміку сальдо експортно-імпортних операцій та продемонструвала тенденції щодо його погіршення; продемонструвала більш інтенсивні зміни у географічній структурі експорту, ніж імпорту та визначила тенденції до збільшення ролі Польщі та зменшення ролі Угорщини в експортно-імпортних операціях Вишеградської четвірки з Україною. Пелехом О.Б. [5] проведено аналіз процесу структурних змін – визначено й проаналізовано інтенсивність (глибину); швидкість; сталість (монотонність) змін експорту та імпорту товарів України; декомпозицію структурних змін на рівень елементів структури й аналіз на цій підставі змін розміру та змін форми структури. Покришка Д.С. та Тищук Т.А. [6] дослідили динаміку зовнішньої торгівлі товарами в Україні за останні 15 років та проаналізували основні зміни, які відбувалися в зовнішній торгівлі товарами в різні періоди під впливом посилення чи послаблення зовнішньоекономічних чинників, а також внаслідок внутрішніх закономірностей економічного зростання в Україні. Редько К.Ю. та Ткаченко І.О. [7] досліджували

динаміку, стан та товарну структуру зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС на умовах Угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі. Тохтамиш Т.О., Ягольницький О.А. та Овчиннікова М.А. [8] у своєму дослідженні встановили закономірності динаміки показників обсягів зовнішньої торгівлі України з ЄС, пов'язані зі стійкою тенденцією до зростання; виявили позитивні та негативні для України структурні зрушення у зовнішній торгівлі з ЄС та перспективи трансформації експортно-імпортних операцій України. Крім того, ці питання розглядаються на рівні науково-аналітичних установ, таких як Центр аналітики міжнародної торгівлі Trade+ та Київська школа економіки [9, 10] в працях яких визначено загальні тенденції торгівлі послугами між Україною та ЄС та окреслено лідерів та аутсайдерів вітчизняного експорту послуг до ЄС; проведено аналіз динаміки та структурних змін експорту та імпорту послуг до ЄС за видами послуг та визначено ключові бар'єри експорту в ЄС для 5 секторів послуг.

Виклад основного матеріалу. В зовнішній торгівлі послугами між Україною та ЄС вагоме місце посідають транспортні послуги, а саме повітряні, залізничні, автомобільні та морські.

За досліджуваний період з 2010 р. по 2022 р. експорт транспортних послуг перевищував імпорт, що дозволило уникнути від'ємного сальдо у торгівлі транспортними послугами з країнами ЄС. При цьому, прослідковується тенденція збільшення імпорту транспортних послуг майже до 37% у 2022 р. по відношенню до 2010 р. при одночасному зниженні експорту до 53%

Рисунок 1. Частка експорту / імпорту транспортних послуг у загальній структурі експорту / імпорту послуг України з ЄС, %

Джерело: розраховано авторками на основі даних Державної служби статистики України [11].

Рисунок 2. Структура імпорту транспортних послуг з ЄС за видами транспорту, млн дол. США

Джерело: складено авторками на основі даних Державної служби статистики України [11].

у 2022 р. по відношенню до 2010 р. у загальній структурі експорту/імпорту послуг України з ЄС. Збереження зазначеної тенденції загрожує в майбутньому переходом від позитивного сальдо торговельного балансу до негативного.

У порівнянні 2022 р. з 2010 р. спостерігається тенденція до зниження вдвічі частки експорту транспортних послуг з ЄС в загальному експорті послуг України з ЄС, в той час як частка імпорту транспортних послуг з ЄС в загальному імпорті послуг України з ЄС збільшилась з 16,6% у 2010 р. до 25,4% у 2021 р. та різко зросла до 40% у 2022 р. (рис. 1).

Імпорт транспортних послуг з ЄС зріс на 43% за 2010–2022 рр. або на 1306 млн дол. США, причому найбільше зросли послуги річкового транспорту, майже в 4,5 рази, в 1,7 рази послуги морського транспорту та на 22% послуги автомобільного транспорту. При цьому імпорт послуг залізничного транспорту знизився на 6%, а повітряного на 54% (рис. 2).

У структурі імпорту транспортних послуг за видами транспорту між Україною та ЄС у 2010–2019 р. лідируючі позиції займав повітряний транспорт. У 2022 р. найбільша частка належить морському транспорту яка становить 34,9%, а друге місце посідає автомобільний транспорт з часткою 25,9%. Найбільші коливання імпорту транспортних послуг притаманні морському та повітряному транспорту з протилежними тенденціями (табл. 1).

Аналіз динаміки темпів росту обсягів імпорту транспортних послуг між Україною та ЄС показує менший вплив від соціально-економічних та політичних криз на імпорт транспортних послуг. Позитивна та найбільш стабільна динаміка росту обсягів імпорту транспортних послуг протягом 2010–2022 рр. прослідковується для послуг автомобільного та морського транспорту (табл. 2).

Для залізничного транспорту протягом всього періоду простежувалася негативна тенденція зниження імпорту, тоді як для імпорту послуг автомобільного транспорту характерною виявила-

Таблиця 1. Структура імпорту транспортних послуг за видами транспорту між Україною та ЄС, %

Послуги	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Транспортні	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
морського транспорту	17,6	11,9	11,2	12,7	12,7	13,1	14,4	16,3	14,6	17,0	29,9	35,7	34,9
річкового транспорту	–	–	0,0052	0,1	0,1	–	–	–	–	–	0,0531	0,027	0,3
повітряного транспорту	46,3	49,5	51,5	41,5	41,5	53,2	44,6	45,8	53,8	53,2	26,4	25,2	15,5
залізничного транспорту	18,0	23,0	15,1	13,4	13,4	9,3	8,2	9,1	6,2	6,7	12,6	9,6	12,4
автомобільного транспорту	–	–	18,9	22,8	22,8	9,7	15,1	15,1	13,4	13,3	25,0	21,4	25,9

Джерело: складено авторками на основі даних Державної служби статистики України [11].

Таблиця 2. Динаміка темпів росту обсягів імпорту транспортних послуг за видами транспорту між Україною та ЄС до попереднього року, %

Послуги	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
морського транспорту	–	103,4	140,4	74,0	97,0	104,1	84,9	137,5	110,9	124,7	102,3	190,7	79,5
річкового транспорту	–	–	100,0	13,8	2354,2	28,3	0,0	–	–	–	–	82,1	752,9
повітряного транспорту	–	163,3	87,3	131,7	69,1	129,1	64,0	124,3	145,2	106,5	28,7	152,8	49,9
залізничного транспорту	–	194,9	107,0	68,0	76,0	69,7	68,3	134,7	83,6	116,2	109,5	122,5	104,5
автомобільного транспорту	–	–	–	109,3	103,3	42,7	120,9	121,0	109,7	106,7	109,4	136,5	98,7

Джерело: складено авторками на основі даних Державної служби статистики України [11].

ся тенденція спаду у 2015 р. по відношенню до 2010 р. та поступове зростання у 2022 р. Послуги морського транспорту зросли на 8% у 2015 р. та у 1,7 рази в 2022 р. Виключення становив повітряний транспорт, який найбільше демонстрував різнонаправлені тенденції. Значне зростання імпорту послуг повітряного транспорту відбулося після підписання безвізового режиму України з ЄС у 2017 р., проте кризовим для нього став 2020 р. та 2022 р. характерним для яких є різке падіння імпорту послуг повітряного транспорту.

Загалом до ЄС, експорт транспортних послуг скоротився на 53% за 2010–2022 рр. або на 938,5 млн дол. США причому найбільше скоротилися послуги транспорту: морського на 82%, залізничного на 71% та річкового (станом на 2020 р.) на 53%. Тенденцію до зростання експорту послуг в цей період продемонстровано лише автомобільним транспортом – збільшення на 22% у 2022 р. у порівнянні із 2010 р. (рис. 3).

У 2022 р. найбільша частка у структурі експорту транспортних послуг за видами транспор-

ту між Україною та ЄС належить автомобільно-му транспорту та складає 39%, тоді як у 2010 р. найбільшу частку займав повітряний транспорт складаючи 36%. Найбільші коливання експорту транспортних послуг притаманні повітряно-му транспорту з піковим зростанням у 2011 р. та 2019 р. У структурі експорту транспортних послуг найбільша частка належить повітряно-му транспорту коливаючись в межах від 51,5% у 2012 р. до 20,7% у 2022 р. демонструючи значне падіння, тоді як для автомобільного транспорту спостерігається протилежна тенденція – поступове збільшення його частки (табл. 3).

Динаміка темпів росту обсягів експорту транспортних послуг між Україною та ЄС чітко показує реакцію транспортного сектору на соціально-економічні та політичні кризи 2014 р., 2020 р. та 2022 р. Позитивна та найбільш стабільна динаміка росту обсягів експорту транспортних послуг протягом 2010–2022 рр. прослідковується для послуг автомобільного транспорту. Якщо не зважати на кризові роки, то позитивну динамі-

Рисунок 3. Структура експорту транспортних послуг до ЄС за видами транспорту, млн дол. США

Джерело: складено авторками на основі даних Державної служби статистики України [11].

Таблиця 3. Структура експорту транспортних послуг за видами транспорту між Україною та ЄС, %

Послуги	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Транспортні	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
морського транспорту	24,4	18,3	11,2	17,5	16,6	19,2	17,6	15,6	11,4	11,7	29,9	14,1	9,1
річкового транспорту	0,0	0,0	0,0	1,4	1,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
повітряного транспорту	36,2	38,9	51,5	36,9	32,2	30,2	34,3	38,0	42,7	44,5	26,4	28,9	20,7
залізничного транспорту	20,2	20,9	15,1	22,1	22,4	25,5	21,1	20,6	17,9	13,6	12,6	13,2	12,4
автомобільного транспорту	0,0	0,0	18,9	13,7	18,3	15,3	16,2	16,2	18,5	19,0	25,0	27,0	39,0

Джерело: складено авторками на основі даних Державної служби статистики України

Таблиця 4. Динаміка темпів росту обсягів експорту транспортних послуг за видами транспорту між Україною та ЄС до попереднього року, %

Послуги	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
морського транспорту	–	86,9	102,5	89,5	87,8	73,6	88,8	100,7	72,5	109,7	94,0	109,2	47,0
річкового транспорту	–	–	–	69,5	112,3	97,4	0,0	–	–	–	–	–	–
повітряного транспорту	–	124,5	95,5	95,2	81,0	59,5	110,1	125,7	111,8	111,3	47,6	115,9	52,1
залізничного транспорту	–	119,5	105,8	96,2	93,8	72,5	80,2	111,0	86,2	81,2	64,4	127,7	68,6
автомобільного транспорту	–	–	–	100,9	123,9	52,9	102,5	114,3	113,3	109,6	97,9	123,2	105,3

Джерело: складено авторками на основі даних Державної служби статистики України [11]

ку також демонструє повітряний транспорт, тоді як морський та залізничний показують значні коливання темпів росту до попереднього року (табл. 4).

Через військові дії експорт транспортних послуг повністю переорієнтувався на західний кордон, відповідно збільшилися вантажопотоки по сухопутному кордону з наступними країнами: Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Молдова. Найбільше навантаження на сьогодні припадає на кордон з Польщею, тоді як Румунія та Молдова є також перспективними для розбудови інфраструктури.

У зв'язку з блокуванням морських портів, які займали значну частку в експорті транспортних послуг, поряд з закриттям повітряного простору України на перший план виходять залізничні та автомобільні транспортні послуги.

З країнами ЄС функціонує 15 залізничних пунктів пропуску через державний кордон, з них 7 – з Польщею. Експорт залізничного транспорту й надалі буде зосереджений на продукції: аграрній, гірничо-металургійній та в контейнерах. Зниження експорту транспортних послуг залізничного транспорту, підтверджені розрахунками, призвели, за експертними розрахунками

Центру транспортних стратегій, до втрати 2 млрд грн експортних надходжень на рік.

Висновки

Аналіз дозволив виділити причини відсутності конвергентних тенденцій між Україною та ЄС у сфері експорту залізничних транспортних послуг, а саме:

- відсутність узгодженої взаємодії щодо вантажних перевезень з сусідами-членами ЄС;
- низький рівень технічної оснащеності інфраструктури залізничних пропускних пунктів зі сторони Польщі;
- низька пропускна спроможність залізничних пунктів пропуску на західному кордоні України;
- значні терміни митного оформлення вантажів з польської сторони, що збільшує час транспортування товарів через низку правових зобов'язань польських контролюючих органів, оскільки польсько-український кордон є зовнішнім кордоном ЄС;
- відсутність прогнозованості в термінах перевезень, розкладу і регулярності руху неповноналогових та неповноскладових поїздів (від 30 до 50 вагонів) спричинює затримку доставки вантажів,

утворення черги з вагонів, обмеження перевезень вантажів, збільшення експлуатаційних витрат;

- дефіцит робочої сили на митних пунктах пропуску;

- конкуренція за залізничні колії між приватними та державними операторами вантажних перевезень на користь останніх в сегменті перевезень зернових та промислових вантажів, одним з наслідків чого є утворення заторів з польської сторони;

- невирішене питання допуску приватних перевізників до залізничної інфраструктури, що передбачено Угодою про Асоціацію з ЄС;

- перепони у розвитку контейнерних залізничних перевезень в Україні, однією з яких є низький рівень інституціонального забезпечення;

- зміна структури вантажів, перевізників, правил експорту, імпорту та транзиту польською стороною;

- відсутність необхідної кількості рухомого складу для транспортування окремих видів вантажів, зокрема зерна в Польщі та ЄС в цілому;

- зміни кон'юнктури зовнішніх ринків та зниження світових цін на продукцію, зокрема аграрну;

- недостатня потужність перевантажувальних терміналів.

За видами транспортних послуг конвергентні тенденції проявляються для автомобільного та повітряного транспорту. Проте, на сьогодні, під час військових дій, питання зовнішньої торгівлі послугами повітряного транспорту ускладнені через закритий повітряний простір над Україною.

Список використаних джерел

1. Калюжна Н. Зовнішня торгівля України: методологія дослідження. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 1. С. 16–31.

2. Краснодєд Т.Л. Аналіз експортно-імпорتنих операцій України на сучасному етапі. 2018. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_2_2018ua/10.pdf

3. Ксендзук В.В. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності з метою формування державної політики України. Економічний простір. 2020. № 162. С. 37–42. URL: <http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/5684/1/Ksendzuk.pdf>

4. Милашко О.Г. Статистичне дослідження стану та розвитку зовнішньої торгівлі України. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. Одеса: Одеський національний економічний університет. 2021. № 1 (76). С. 191–202. <http://vsed.oneu.edu.ua/collections/2021/76/pdf/191-202.pdf>

5. Пелєх О.Б. Структурні зміни експорту та імпорту товарів України на початку XXI ст. Академічний огляд. 2021. № 2 (55). с. 79–92 <https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2021/2/9.pdf>

6. Покришка Д.С., Тищук Т.А. Динаміка зовнішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації внутрішніх і зовнішніх чинників зростання. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. №5–6 (82–83). 2015. с. 50–59 [http://zt.knute.edu.ua/files/2015/5-6%20\(82-83\)/6.pdf](http://zt.knute.edu.ua/files/2015/5-6%20(82-83)/6.pdf)

7. Redko, K., Tkachenko, I. Analysis of the Structure of the International Trade Between Ukraine and the EU. «Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут»», No 18, 2021. с. 39–43 <https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/231178/230133>

8. Тохтамиш Т.О., Ягольницький О.А., Овчиннікова М.А. Аналіз зовнішньої торгівлі товарами та послугами України з країнами Європейського союзу. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 23. 2018. с. 44–50 <http://global-national.in.ua/archive/23-2018/11.pdf>

9. Таран С., Яворський П. Аналіз торгівлі послугами між Україною та ЄС: кроки для збільшення експорту послуг і поглиблення секторальної інтеграції з ЄС. 2021. С. 26. URL: https://investincherkasyregion.gov.ua/sites/default/files/analiz_torgivli_poslugamy_2021-11-05.pdf

10. Таран С., Яворський П., Павицька Ю., Омельченко І., Бучко М. Аналіз торгівлі послугами між Україною та ЄС в рамках ПВЗВТ. КСЕ. 2021. 144 с. URL: <https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/11/Final-DCFTA-services-2021-11-11.pdf>

11. Зовнішня торгівля послугами. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua>

References

1. Kalyuzhna, N. (2017), «External trade of Ukraine: research methodology», *Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo*, No 1, pp. 16–31 [in Ukrainian].

2. Krasnodyed, T.L. (2018), «Analysis of Export and Import Operations of Ukraine on the Modern Stage», *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu*, available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_2_2018ua/10.pdf (Accessed 18 January 2024) [in Ukrainian].

3. Ksendzuk, V.V. (2020), «Analysis of foreign trade activities for the purpose of forming the state policy of Ukraine», *Ekonomichniy prostir*, No 162, pp. 37–42, available at: <http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/5684/1/Ksendzuk.pdf> (Accessed 18 January 2024) [in Ukrainian].

4. Mylashko, O.H. (2021), «Statistical study of the state and development of foreign trade of Ukraine», *Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen : zb. nauk. prats.* Odesa : Odeskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, No. 1 (76), pp. 191–202, available at: <http://vsed.oneu.edu.ua/collections/2021/76/pdf/191-202.pdf> (Accessed 18 January 2024) [in Ukrainian].

5. Pelekh, O.B. (2021), «Structural changes in the export and import of Ukraine goods at the beginning of the xxi century», *Akademichnyy ohlyad*, No 2 (55), pp. 79–92, available at: <https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2021/2/9.pdf> (Accessed 18 January 2024) [in Ukrainian].

6. Pokryshka, D. S. and Tyshchuk, T. A. (2015), «Foreign trade dynamics in Ukraine under the transformation of internal and external factors of growth». *Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo*, No 5–6 (82–83), pp. 50–59, available at: [http://zt.knute.edu.ua/files/2015/5-6%20\(82-83\)/6.pdf](http://zt.knute.edu.ua/files/2015/5-6%20(82-83)/6.pdf) (Accessed 18 January 2024) [in Ukrainian].

7. Redko, K. and Tkachenko, I. (2021), «Analysis of the Structure of the International Trade Between Ukraine and the EU», *Ekonomichnyy visnyk NTUU «Kyiv's'kyi politekhnichnyy instytut»*, No 18, pp. 39–43, available at: <https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/231178/230133> (Accessed 18 January 2024) [in Ukrainian].

8. Tokhtamysh, T.O., Yaho'nyts'kyi, O.A. and Ovchynnikova, M.A. (2018), «Analysis of Foreign Trade in Goods and Services of Ukraine With the European Union Countries», *Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky*, No 23. pp. 44–50, available at: <http://global-national.in.ua/archive/23-2018/11.pdf> (Accessed 18 January 2024) [in Ukrainian].

9. Taran, S. and Yavors'kyi, P. (2021), *Analiz torhivli posluhamy mizh Ukrainoiu ta YeS: kroky dlia zbilshennia eksportu posluh i pohlyblennia sektoralnoi intehratsii z YeS* [Analysis of trade in services between Ukraine and the EU: steps to increase the export of services and deepen sectoral integration with the EU], P. 26, available at: https://investincherkasyregion.gov.ua/sites/default/files/analiz_torghivli_poslугamy_2021-11-05.pdf (Accessed 18 January 2024) [in Ukrainian].

10. Taran, S., Yavors'kyi, P., Pavys'tka, Yu., Omel'chenko, I. and Buchko, M. (2021), «Analiz torhivli posluhamy mizh Ukrainoiu ta YeS v ramkakh PVZVT» [Analysis of trade in services between Ukraine and the EU within the framework of the FTAA]. *KSE*. P. 144, available at: <https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/11/Final-DCFTA-services-2021-11-11.pdf> (Accessed 18 January 2024) [in Ukrainian].

11. *Zovnishnia torhivlia posluhamy* [Foreign trade in services]. *Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – State*

Statistics Service of Ukraine, available at: <https://www.ukrstat.gov.ua> (Accessed 18 January 2024) [in Ukrainian].

Дані про авторів

Никифорук Олена Ігорівна,

д. е. н., завідувач відділу розвитку інфраструктури, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ, Україна

e-mail: elena.nikiforuk@gmail.com

Стасюк Ольга Миколаївна,

к. е. н., старший науковий співробітник відділу розвитку інфраструктури, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ, Україна

e-mail: stasyuk_o_m@ukr.net

Чмирьова Лариса Юрівна,

к. е. н., старший науковий співробітник відділу розвитку інфраструктури, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ, Україна

e-mail: potapenko_lora@ukr.net

Федяй Наталя Олександрівна,

к. е. н., науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ, Україна

e-mail: chaicynan@ukr.net

Information about the authors

Olena Nykyforuk,

DSc in Economics, Senior Researcher, Head of Department of the Development of Infrastructure, State Organization «Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine»

e-mail: elena.nikiforuk@gmail.com

Olha Stasiuk,

PhD in Economics, Senior Researcher of Department of the Development of Infrastructure, State Organization «Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine»

e-mail: stasyuk_o_m@ukr.net

Larysa Chmyrova,

PhD in Economics, Senior Researcher of Department of the Development of Infrastructure, State Organization «Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine»

e-mail: potapenko_lora@ukr.net

Natalia Fediai,

PhD in Economics, Researcher of Department of the Development of Infrastructure, State Organization «Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine»

e-mail: chaicynan@ukr.net